

**ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОРПОРАЦИЙ В РОССИИ И ЗА
РУБЕЖОМ: ПРОБЛЕМЫ ЕДИНСТВА СТАНДАРТОВ И
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ**

**DISTINCTIVE FEATURES OF CORPORATIONS IN RUSSIA AND
ABROAD: PROBLEMS OF UNITY OF STANDARDS AND PROSPECTS
FOR DEVELOPMENT**

ДАВУДОВ ДАВУД АХМЕДОВИЧ,

кандидат юридических наук, доцент,

Волгоградский государственный университет.

НЕМКИНА АНАСТАСИЯ ГЕННАДЬЕВНА,

Магистрант,

Волгоградский государственный университет.

DAVUDOV DAVUD AKHMEDOVICH,

candidate of law, associate professor,

Volgograd state University.

NEMKINA ANASTASIA GENNADIEVNA,

Master student,

Volgograd State University.

Данная научная статья посвящена проблеме отсутствия единых корпоративных стандартов в России и в других странах, а также исследованию возможных преимуществ, которые такие стандарты могли бы предоставить для эффективного взаимодействия между странами и бизнесом. Стандартизация корпоративных процессов и законодательства имеет важное значение для создания удобной и предсказуемой среды для иностранных компаний, желающих развивать свой бизнес в Российской Федерации. Целью исследования является анализ проблем, связанных с отсутствием единых корпоративных стандартов, и представление возможных решений для достижения единства в этой области. Исследование основано на сопоставительном анализе правовых норм, действующих в России и в других странах. Предметом исследования являются проблемы, возникающие из-за различий в корпоративных стандартах и правовых нормах между Россией и другими странами, а также их влияние на возможности иностранных компаний для развития бизнеса в РФ. Анализируются особенности организационной структуры, требования к документации, управленческие процессы и другие аспекты, которые могут создавать препятствия для иностранных инвесторов. Актуальность данного исследования обусловлена необходимостью установления единых корпоративных стандартов и создания удобной деловой среды для иностранных компаний в России. Применение общих стандартов позволит улучшить условия для бизнеса, привлечение иностранных инвестиций и способствовать развитию международных экономических отношений.

This scientific article addresses the problem of the lack of unified corporate standards in Russia and other countries, as well as explores the potential benefits that such standards could provide for effective interaction between countries and businesses. Standardization of corporate processes and legislation is of paramount importance in creating a convenient and predictable environment for foreign companies seeking to develop their business in the Russian Federation. The research aims to analyze the problems associated with the absence of unified corporate standards and present possible solutions to achieve unity in this area.

The study is based on a comparative analysis of legal norms in force in Russia and other countries. The subject of the research encompasses the issues arising from differences in corporate standards and legal norms between Russia and other countries, as well as their impact on the opportunities for foreign companies to conduct business in Russia. The study examines the peculiarities of organizational structure, documentation requirements, managerial processes, and other aspects that may create obstacles for foreign investors. The relevance of this research is driven by the necessity to establish unified corporate standards and create a favorable business environment for foreign companies in Russia. The application of common standards will enhance conditions for business, attract foreign investments, and contribute to the development of international economic relations.

Ключевые слова: *корпорации, единые стандарты, правовое регулирование, бизнес-среда, иностранные компании, Россия, международные экономические отношения, инвестиции, эффективное взаимодействие.*

Keywords: *corporations, unified standards, legal regulation, business environment, foreign companies, Russia, international economic relations, investments, effective interaction.*

В последние годы в России произошли существенные изменения в области корпоративных отношений. Эти изменения были необходимы для улучшения правового регулирования и соответствия современным требованиям. Одним из интересных моментов в этом процессе является использование элементов иностранных правовых систем.

Например, при разработке Концепции развития гражданского законодательства в 2009 году [2] был успешно применен институт корпоративного договора, который был заимствован из англосаксонского права. Это позволило внести новые механизмы и инструменты для регулирования корпоративных прав.

Однако стоит отметить, что не все изменения были просто взяты из-за рубежа. Многие поправки были адаптированы и учтены с учетом специфических потребностей и особенностей российской корпоративной практики. Это важно, так как каждая страна имеет свои уникальные условия и требования, которые должны быть учтены при разработке законодательства.

Термин "корпорация" имеет различные значения в разных правовых системах. В российском праве большинство ученых рассматривают корпорацию как юридическое лицо. Они опираются на положения Гражданского кодекса РФ, а также на законы, регулирующие различные виды корпораций. Однако, некоторые ученые, включая Е.А. Суханова, задают вопрос о правовом статусе корпорации как отдельного субъекта права [10, С. 15]. Тем самым, вопрос о правовом статусе и природе корпорации остается предметом обсуждения среди юристов и исследователей.

В экономической науке, при анализе моделей управления корпорациями, А. Г. Дементьева выделила две модели - семейную и российскую [7, С. 45]. Семейная модель представляет собой форму управления, распространенную во многих странах мира, где семейные бизнес-группы играют значительную роль. В этой модели семья сохраняет контроль над корпорацией и принимает стратегические решения на основе семейных интересов.

Российская модель управления корпорациями развивается с элементами других моделей. Она характеризуется специфическими особенностями, связанными с российской экономической, политической и правовой системой. В этой модели можно наблюдать влияние государства, банков, акционеров и других участников на процессы управления корпорациями.

Россия, как любая страна, имеет свое собственное законодательство, которое определяет правовое положение предпринимательских объединений. В отношении этих объединений в России можно наблюдать некоторые особенности, включая ограниченное применение иностранных правовых принципов.

Корпоративное предпринимательство в России в постперестроечный период, начиная с 1990-х годов, имело свою уникальную эволюцию [5, С. 23]. В то время как кооперативные формы организации хозяйствования играли значимую роль в начале этого периода, коммерческие корпорации стали основой для развития рыночной экономики. Это отражает переход от объединения труда в кооперативах к объединению капиталов в корпорациях. Таким образом, корпоративные структуры стали основой для развития предпринимательства и формирования рыночных отношений в России.

На сегодняшний день в России существуют различные формы предпринимательских объединений, особенно в корпоративном секторе. Эти положения российского законодательства являются важными для регулирования и поддержки различных форм предпринимательских объединений. Они устанавливают правила и требования, которым должны соответствовать предпринимательские объединения, и обеспечивают защиту интересов участников и стабильность в секторе предпринимательства.

В России вопрос признания юридических лиц в качестве корпораций регулируется статьями 48, 50 и 65.1 ГК РФ [1] и вызывает незначительные споры и дискуссии. Согласно указанным статьям, юридические лица могут быть признаны корпорациями. Однако, в российском законодательстве существуют различия в использовании терминов «корпорация» и «корпоративная организация».

Корпоративная организация, в соответствии со статьей 65.1 ГК РФ, обладает правами юридического лица [3, С. 63]. Это означает, что она имеет возможность осуществлять права и нести обязанности, представлять свои интересы в суде и вести коммерческую деятельность.

В то же время, термин «корпорация» используется в более широком смысле и может относиться не только к юридическому лицу, но и к корпоративному объединению или корпоративному трасту. Таким образом, понятие «корпорация» выступает в роли общего термина, объединяющего различные формы корпоративных структур.

Это различие в терминах связано с тем, что каждая форма корпоративной организации может иметь свои особенности и функции. Например, корпоративное объединение может представлять собой группу юридических лиц, которые сотрудничают в определенной сфере деятельности. Корпоративный траст, в свою очередь, представляет собой организацию, владеющую активами и управляющую ими в интересах других лиц.

При внедрении государственной корпорации в российское законодательство в качестве новой формы юридического лица, возникли некоторые неясности и разногласия в определении термина "корпорация". По закону, государственная корпорация представляет собой унитарную некоммерческую организацию. Некоторые эксперты, такие как Е. Б. Лаутс, замечают, что принятие закона о публично-правовых компаниях сводится фактически к переименованию государственных корпораций в публично-правовые компании [9, С. 53]. Этот подход соответствует закону и логике организационно-правовых форм юридических лиц, как определено в ГК РФ. Однако, дальнейшее изучение данной темы требуется для более точного определения понятия "корпорация" в российском праве.

В современной российской системе права можно выделить некоторое различие между терминами «корпорация» и «корпоративная организация». Введение государственной корпорации в законодательство привело к некоторой неопределенности в использовании термина «корпорация». До этого момента, в рамках Гражданского кодекса РФ, термин «корпорация» использовался в более общем смысле и мог относиться как к юридическим лицам, так и к корпоративным объединениям или корпоративным трастам.

Однако, с появлением государственной корпорации стало важно различать понятия «корпорация» и «корпоративная организация». Государственная корпорация представляет собой унитарную некоммерческую организацию, создаваемую на основе федерального зако-

на. Такое разграничение было введено с целью установления четкой правовой основы для государственных корпораций и их деятельности.

Корпоративная форма организации экономической деятельности имеет долгую историю, простирающуюся на несколько столетий. Уже с XVII века в странах, таких как Англия, Голландия и Франция, появились корпорации, включая акционерные общества, например, Ост-Индские и Вест-Индские компании. В работе В. В. Лаптева отмечается, что эти корпорации рассматривались как средство экономического контроля восточных стран со стороны западноевропейских государств. Государство играло важную роль в управлении такими компаниями, а акционеры владели имущественными правами [8, С. 65].

Это явление свидетельствует о значимости и эффективности корпоративных структур в обеспечении экономического развития и контроля. Акционерные общества позволяли объединять капитал и ресурсы нескольких инвесторов для осуществления крупных проектов и расширения бизнеса. Государственное участие в управлении корпорациями обеспечивало защиту национальных интересов и контроль за экономической активностью.

Современные отечественные корпорации привлекают особое внимание изучения управленческих аспектов своей деятельности. В. В. Лаптев провел глубокое исследование и подчеркнул значительные различия между корпорациями и другими юридическими лицами, особенно в отношении возможности членов корпорации управлять ее деятельностью. Указанный исследователь отмечал, что одной из ключевых особенностей корпораций является наличие так называемых акционеров или участников, которые обладают определенными правами голоса и участвуют в принятии стратегических решений. Управление корпорацией осуществляется через органы управления, такие как совет директоров или правление, которые назначаются или избираются акционерами.

Англо-американская модель корпоративного управления характеризуется участием независимых и индивидуальных членов. Здесь акцент делается на защите прав акционеров и гарантии прозрачности деятельности. Совет директоров играет важную роль в принятии стратегических решений и контроле за исполнением задач компании.

Азиатская модель корпоративного управления отличается активным участием банков и связанных структур. В этой модели акцент делается на долгосрочной стратегии и стабильности, а также на влиянии крупных финансовых институтов на управление корпорациями. Банки и другие связанные структуры могут играть активную роль в выработке стратегии и контроле за деятельностью компании.

Континентальная модель корпоративного управления характеризуется большим влиянием банков. Здесь акцент делается на защите капитала и интересов кредиторов. Банки, как крупные финансовые институты, участвуют в принятии стратегических решений и контроле за финансовым состоянием и деятельностью компаний.

Иностранные правовые системы, в частности система США, подтверждают многообразие форм корпораций. В штате Делавэр, например, выделяются три основных типа корпораций, каждый из которых имеет свои особенности и правовой статус:

1. Корпорации с правами юридического лица, включающие акционерные корпорации, открытые компании с ограниченной ответственностью, закрытые корпорации и членские корпорации. Эти формы предоставляют корпорациям статус юридического лица и определенные правовые привилегии и обязанности.

2. Предпринимательские объединения или партнерства, включающие общие партнерства, партнерства с ограниченной ответственностью, ограниченные партнерства и негласные партнерства. В отличие от корпораций, эти формы объединений не обладают статусом юридического лица и обязанности и ответственность распределяются между партнерами.

3. Предпринимательские трасты, известные как бизнес-трасты. Это специфическая форма организации, где имущество передается в управление третьей стороне (трасту), который управляет им в интересах бенефициаров.

Исследуя американское право, можно отметить, что оно предусматривает разнообразные организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. В. М. Шумилов указывает на использование в корпоративном праве США так называемых "гибридных" форм предпринимательства. Среди них можно выделить синдикаты, акционерные паевые компании, бизнес-трасты, кооперативы и другие. Эти формы объединяют особенности различных организационных моделей и позволяют предпринимателям выбирать наиболее подходящую структуру для своего бизнеса [12, С.192].

История корпоративного предпринимательства в Англии отличается своими особенностями и уникальными формами организации бизнеса [6, С. 72]. В стране существует широкий спектр организационно-правовых форм, которые предоставляют предпринимателям гибкость и возможности для развития и управления своими предприятиями.

Одной из распространенных форм корпоративного предпринимательства в Англии являются компании с правами юридического лица. Это включает публичные компании с ограниченной стоимостью акций или гарантий, частные компании с ограниченной ответственностью и компании с неограниченной ответственностью. Каждая из этих форм имеет свои особенности и предоставляет правовую защиту и статус юридического лица для предпринимателей.

Помимо компаний, в Англии существуют также различные формы партнерств. Это может быть партнерство с ограниченной ответственностью или другие типы партнерств, которые позволяют нескольким лицам совместно вести бизнес и делить ответственность и прибыль.

Также стоит отметить, что в Англии широко используются трасты. Трасты позволяют управлять имуществом в интересах других лиц, называемых бенефициарами. Они регулируются специальным Законом о трастах и являются эффективным инструментом организации предпринимательской деятельности и управления имуществом.

Таким образом, в Англии существует разнообразие организационно-правовых форм предпринимательства, включая компании с правами юридического лица, партнерства и трасты. Каждая из этих форм имеет свои преимущества и особенности, позволяющие предпринимателям эффективно управлять своими бизнесами в соответствии с английским законодательством.

В Германии разнообразие форм коммерческих корпораций предоставляет предпринимателям различные варианты организации и управления бизнесом. Основные формы предпринимательства, которые признаются юридическими лицами или объединениями лиц в Германии, включают:

1. Корпорации с привлеченным капиталом. В эту категорию входят общества с ограниченной ответственностью, предпринимательское общество с ограниченной ответственностью и акционерные общества. Ключевая особенность данных форм заключается в привлечении капитала, который вносят участники или акционеры.

2. Корпорации с персональной ответственностью. В данных формах корпораций участники несут персональную ответственность за долги и обязательства предприятия.

Германская система предоставляет предпринимателям возможность выбрать подходящую форму организации, которая соответствует их потребностям и целям. Корпорации с привлеченным капиталом обеспечивают преимущества в виде ограничения личной ответственности участников и привлечения инвестиций. С другой стороны, корпорации с персональной ответственностью предлагают большую гибкость и более прямое участие участников в управлении предприятием.

Франция предлагает широкий выбор форм коммерсантов, которые предоставляют предпринимателям различные варианты организации и управления своими бизнесами. Основные формы коммерсантов во Франции включают объединения лиц, объединения капиталов и смешанные объединения.

Объединения лиц - это формы коммерсантов, в которых несколько лиц сотрудничают, но само объединение не обладает правом юридического лица. Среди них гражданские товарищества, простые коммандитные и полные товарищества, фактические товарищества и товарищества, основанные на совместной деятельности. Эти формы позволяют участникам объединять свои ресурсы и навыки для достижения общих целей ведения бизнеса.

Объединения капиталов - это формы коммерсантов, которые обладают правом юридического лица и имеют привлеченный капитал. К ним относятся акционерные анонимные товарищества, акционерные коммандитные товарищества и упрощенные акционерные товарищества. В этих формах коммерсантов участники вносят свои вложения в форме акций, что обеспечивает финансовую стабильность и привлекательность для потенциальных инвесторов.

Смешанные объединения - это форма коммерсантов, которая сочетает элементы объединений лиц и объединений капиталов. Одним из примеров являются товарищества с ограниченной ответственностью. В этой форме коммерсантов участники несут ограниченную ответственность за долги предприятия, при этом она обладает правом юридического лица и имеет привлеченный капитал.

Таким образом, во Франции существуют разные формы коммерсантов, которые определяются наличием или отсутствием права юридического лица. Каждая форма имеет свои особенности и правовой статус, регулируемый соответствующими законами и правилами.

В отношении предпринимательских объединений в России можно наблюдать ограниченное применение иностранных правовых принципов. Тем не менее, некоторые положения российского законодательства уже давно отражают обратную тенденцию.

Законодательство РФ определяет правовое положение предпринимательских объединений корпоративного типа, таких как инвестиционные товарищества (регулируются Федеральным законом от 28 ноября 2011 года № 335-ФЗ «Об инвестиционном товариществе»), страховые пулы (статья 14.1 Закона РФ от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации»), банковские холдинги (статья 4 Федерального закона от 2 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности») и другие.

Одной из юридических доктринальных проблем, связанных с корпорациями в России и за рубежом, является вопрос о принципах применения корпоративного права и его соотношении с другими отраслями права.

Существует дискуссия о том, должно ли корпоративное право стремиться к унификации и гармонизации с международными стандартами или же сохранять свои национальные особенности и учитывать специфику национальных рынков и интересов. Эта проблема становится особенно актуальной в условиях глобализации и интеграции международных рынков.

Некоторые сторонники унификации аргументируют, что гармонизированные стандарты корпоративного права способствуют развитию международных инвестиций, повышению прозрачности и предсказуемости бизнес-среды, а также облегчают границы для трансграничных сделок и деятельности корпораций. Они предлагают применять общепризнанные принципы и нормы, такие как принципы Корпоративного права, разработанные международными организациями, например, Организацией экономического сотрудничества и развития и Международной ассоциацией регуляторов рынков ценных бумаг [11, С.59].

Однако другие стороны отмечают, что каждая страна имеет свою уникальную социально-экономическую ситуацию, культурные особенности и традиции, которые не всегда могут

быть адекватно учтены в универсальных стандартах. Они поддерживают подход, при котором корпоративное право разрабатывается и применяется с учетом национальных интересов и специфики рынка. Это позволяет гибко регулировать корпоративные отношения и адаптироваться к изменяющимся условиям [4, С.7].

В российском законодательстве для решения проблем, связанных с применением принципов корпоративного права и его соотношением с другими отраслями права, можно предложить следующие подходы:

1. Усиление международного сотрудничества. Россия может активно участвовать в международных форумах и организациях, таких как ОЭСР, Международная финансовая корпорация (МФК), Международная ассоциация регуляторов рынков ценных бумаг (IOSCO) и др., для обмена опытом и координации действий по разработке и применению стандартов корпоративного права.

2. Принятие модельных законов и рекомендаций. Российское законодательство может использовать модельные законы и рекомендации, разработанные международными организациями, в качестве основы для улучшения национального корпоративного права. Это позволит достичь более согласованного подхода и сблизить российские нормы с международными стандартами.

3. Разработка специализированного законодательства. Важно разработать специализированные законы и нормы, учитывающие особенности различных видов предпринимательской деятельности и секторов экономики. Например, в области финансовых услуг могут быть приняты специальные нормы, регулирующие деятельность банков, страховых компаний и инвестиционных фондов.

Таким образом, проблемы, связанные с применением принципов корпоративного права и его соотношением с другими отраслями права, являются актуальными как на международном, так и на российском уровне. Для их решения в российском законодательстве предлагаются различные подходы.

Основные меры, которые могут быть предприняты в российском законодательстве, включают усиление международного сотрудничества, принятие модельных законов и рекомендаций, разработку специализированного законодательства, совершенствование механизмов контроля и ответственности, а также обучение и повышение квалификации юристов и специалистов.

Важно найти баланс между унификацией и учетом национальных особенностей в регулировании корпоративных отношений. При разработке и применении законов необходимо учитывать международные стандарты и нормы, но также учитывать специфику российского рынка и национальные интересы.

С учетом этих подходов, возможно достичь более эффективного регулирования корпоративного права в России, обеспечивая стабильность, прозрачность и защиту прав и интересов участников корпоративных отношений. Это способствует развитию предпринимательства, привлечению инвестиций и созданию благоприятной бизнес-среды в стране.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 14.04.2023) // Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.

2. Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации (одобрена Советом при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства 7 октября 2009 г.) // Вестник ВАС РФ. 2009.

3. Айдинян Л.К., Давудов Д.А. Правовое положение корпораций в Российской Федерации и за рубежом // Человек. Социум. Общество. 2022. № 12. С. 61-65.

4. Андреев В.К. Развитие понятия юридического лица // Гражданское право. 2014. № 4. С. 3-7.
5. Бахщян А.А., Давудов Д.А. История развития корпораций в России и за рубежом // Тенденции развития науки и образования. 2022. № 86-7. С. 21-24.
6. Давудов Д.А., Лайкова И.И. Сходства и различия правового регулирования корпораций в России и в Великобритании // Тенденции развития науки и образования. 2022. –№ 84-5. С. 71-73.
7. Дементьева А.Г. Модели корпоративного управления: опыт зарубежных стран и России // Право и управление. XXI век. 2008. № 3. –С. 74-82.
8. Лаптев В.В. Акционерное право / В.В. Лаптев. –М.: Контракт, 1999. 254 с.
9. Лаутс Е.Б. Юридическое лицо публичного права и публично-правовая компания // Банковское право. 2011. №6. С. 53-61.
10. Суханов Е.А. Сравнительное корпоративное право / Е.А. Суханов. 2-е изд., стереотип. М.: Статут, 2015. –456 с.
11. Трофимова Е.В. Государственная регистрация субъектов предпринимательской деятельности: цели, задачи и правовые проблемы // Предпринимательское право. Приложение «Бизнес и право в России и за рубежом». 2012. № 2. С. 59-65.
12. Шумилов В.М. Правовая система США / В.М. Шумилов. – 3-е изд. М.: Международные отношения, 2013. – 408 с.

© Давудов Д.А., Немкина А.Г., 2023.